

EDN

DOI 10.5281/zenodo.17588035

УДК 631.31

Соболевский И. В.¹, Куклин В. А.^{2,3}, Евдокимов В. Н.², Голиков И. В.²

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ КОМПАКТОРА
ПРЕДПОСЕВНОГО КП-7,2 «КРЫМ»**

¹ГБОУВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова»;

²ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

³ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

Реферат. Подготовка почвы под посев является одной из наиболее ответственных технологических операций, существенно влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур. Особую сложность представляет предпосевная обработка под овощные культуры, требующие малой глубины заделки семян (3–5 см). Существующие отечественные культиваторы не обеспечивают качественную обработку на таких глубинах, эффективно работая лишь при 8–10 см, в то время как импортные аналоги системы «Компактор» (Lemken, Köckerling) демонстрируют высокое качество, но их распространение сдерживается высокой стоимостью эксплуатации (в 2–3 раза выше отечественных аналогов). В ходе проведенных исследований был разработан компактор предпосевной КП-7,2 «Крым» – инновационное отечественное решение, сочетающее преимущества зарубежных аналогов с экономической доступностью. Испытания, проведенные в соответствии с ГОСТ 33687-2015 на южных мицелярно-карбонатных черноземах Крыма, подтвердили высокую эффективность агрегата: отклонение глубины обработки не превышает ± 1 см, гребнистость поверхности составляет 0,82–1,48 см, степень крошения достигает 94–100 % при полном отсутствии комков свыше 50 мм. При этом компактор сохраняет стабильность обработки на скоростях до 14 км/ч, обеспечивая производительность до 64 га/сутки. Важнейшим преимуществом разработки является ее экономическая эффективность – эксплуатационные затраты ниже, чем у импортных аналогов, при сопоставимом качестве обработки почвы. Внедрение КП-7,2 «Крым» в сельскохозяйственное производство позволит существенно повысить урожайность овощных культур за счет качественной механизированной обработки почвы под посев на малых глубинах, а также увеличить посевные площади под данными культурами. Разработка представляет значительный интерес для сельхозпроизводителей в условиях импортозамещения и необходимости повышения эффективности растениеводства.

Ключевые слова: компактор, предпосевная обработка почвы, скорость, глубина, гребнистость, качество крошения, агрофон.

Для цитирования: Соболевский И. В., Куклин В. А., Евдокимов В. Н., Голиков И. В. Результаты полевых испытаний компактора предпосевного КП-7,2 «Крым» // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 188–200. EDN: GNJDPN. DOI: 10.5281/zenodo.17588035.

For citation: Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Evdokimov V. N., Golikov I. V. Results of field tests of the pre-sowing compactor KP-7.2 "KRYM" // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 188–200. EDN: GNJDPN. DOI: 10.5281/zenodo.17588035.

Введение

Подготовка почвы под посев является одной из операций, существенно влияющих на урожайность. Это подтверждается исследованиями влияния на

урожайность методов подготовки почвы под посев, проводимыми для зерновых [1], зернобобовых (например, гороха [2]) и овощных (например, моркови [3]) культур. При этом в ходе исследований [2] отмечалось снижение засоренности полей сорняками за счет подрезания сорняков в процессе проведения сплошной культивации поля при предпосевной обработке почвы. Однако, помимо выбора правильных приемов обработки почвы или их комбинации, необходимо обеспечить качественное их выполнение.

При выполнении предпосевной подготовки почвы отклонения глубины обработки не должны превышать 1 см, а высота неровностей на поверхности обработанной почвы допускается не более 4 см в соответствии с агротребованиями. Не допускается образование комков размером более 5 см и вынос почвы с нижних слоев на поверхность [4]. Особенно важно выдерживать заданную глубину обработки при подготовке почвы под посев овощных культур, глубина заделки семян которых обычно составляет 3–5 см. Большинство культиваторов не могут обеспечивать качественную обработку почвы на столь малых глубинах, эффективно работая только на глубине около 8–10 см. При этом лапы культиваторов отбрасывают почву, образуя поверхность с высокими гребнями и вынося влажную почву на поверхность. Это ограничивает увеличение скорости движения агрегатов [5].

Проблема качественного выполнения механизированной предпосевной подготовки почвы приводит к сокращению посевных площадей под овощными культурами в течении последних лет [6–8]. Наиболее крупные площади под овощными культурами в 2020 г. были сконцентрированы в Краснодарском крае – 57,7 тыс. га (11,3 % общей площади), Республике Дагестан – 40,1 тыс. га (7,8 %), Волгоградской области – 26,7 тыс. га (5,2 %), Астраханской – 25,1 тыс. га (4,9 %), Ростовской – 24,5 тыс. га (4,8 %), Ставропольском крае – 20,0 тыс. га (3,9 %) [9]. Широко распространенными среди возделываемых овощных культур являются кабачки, помидоры, перец, картофель, морковь, баклажаны, капуста, лук (ялтинский лук), кукуруза на зерно, подсолнечник, соя, сахарная свекла.

Исследования [10] показали, что наибольшая урожайность овощных культур обеспечивается при подготовке почвы под посев культиваторами «Компактор». Данные культиваторы производятся за рубежом (Чехия, Германия, Турция), что сдерживает их распространение в хозяйствах по причине дороговизны их эксплуатации и ремонта. Расчеты экономической эффективности культиваторов отечественного и зарубежного производства показывают, что расходы на эксплуатацию культиваторов System-Компактор фирмы Lemken (Германия) почти в три раза превышают расходы на эксплуатацию у отечественных культиваторов серии КБМ с аналогичной шириной захвата [11].

Испытания [12] импортного культиватора «КОМПАКТОМАТ К 1570» (Чехия) показывают, что он качественно подготавливает почву под посев при глубине обработки 6 см, точно выдерживая заданное значение глубины обработки, что подтверждает его эффективность при проведении предпосевной подготовки под посев овощных культур. Данные культиваторы также не получили широкого распространения в хозяйствах по ранее указанным причинам.

В ходе исследований по разработке отечественного комбинированного культиватора системы «Компактор», способного подготавливать почву под посев овощных культур на глубину 3–5 см и работать на скоростях, превышающих 12 км/ч, был разработан компактор предпосевной КП-7,2 «Крым».

Цель исследований – определить показатели качества обработки почвы компактором предпосевным КП-7,2 «Крым».

Объект исследования – технологический процесс предпосевной подготовки почвы компактором предпосевным.

Предмет исследования – влияние конструктивных параметров компактора предпосевного и режима его работы на качественные показатели обработки почвы.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены на полях отделения полевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», с. Клепинино, Красногвардейского района, Республики Крым в 2025 г. Тип почв на опытных полях – южный мицелярно-карбонатный чернозем.

Полевые исследования экспериментального агрегата выполняли в соответствии с ГОСТ 33687-2015 «Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы испытаний».

Компактор предпосевной КП-7,2 «Крым» предназначен для предпосевной подготовки почвы под посев овощных и зерновых культур (рисунок 1). Он выполняет следующие операции: разрушение выступающих из почвы глыб, рыхление комков в верхнем слое почвы, подрезание и рыхление почвенного пласта на заданную глубину, предварительное выравнивание поверхности почвы, разрушение почвенных глыб в разрыхленном слое почвы, финишное выравнивание почвы. Состоит из левой 1 (рисунки 1–3), правой 2 и центральной 3 секций, каждая из которых содержит гребенку 4, планчатый каток 5, стрельчатые лапы 6, выравнивающую планку 7, кольчато-шпоровый каток 8, режущую выравнивающую планку 9, при этом к центральной секции 3 сзади шарнирно присоединено шасси 10 с опорными колесами 11, а в передней части шарнирно присоединено дышло 12.

Рисунок 1 – Общий вид экспериментального предпосевного компактора КП-7,2 «Крым»

Рисунок 2 – Компактор предпосевной. Вид сверху.

Рисунок 3 – Компактор предпосевной. Вид сбоку.

Выравнивающая планка 7 оснащена выравнивателями 13, которые установлены между следами 14 (рисунок 4) стрелчатых лап 6 второго ряда. Выравниватели 13 (см. рисунки 1–3) имеют зубья 15 (рисунки 4, 5), которые отогнуты назад относительно опорной плоскости 16 выравнивающей планки 7, а также отогнуты вправо или влево от продольной плоскости. Зубья 15 выравнивателей 13 отогнуты назад от опорной плоскости 16 выравнивающей планки 7 под углом β , равным углу δ установки планки 7 к поверхности почвы, а угол α отклонения зубьев 15 от продольной плоскости, находится в диапазоне $\alpha=30-40^\circ$ [13].

Рисунок 4 – Зубья выравнивателей. Вид А.

Схема установки выравнивателей показана на рисунке 5.

Рисунок 5 – Зубья выравнивателей. Вид Б.

Перед началом проведения экспериментальных исследований изучали физико-механические свойства почвы. Относительная влажность почвы определялась влагомером Soil moisture meter модель MC-7828SOIL на глубине обработки в диапазоне 2–8 см, а твердость и деформационный показатель почвы – твердомером Ю. Ю. Ревякина.

Исследования проводили по методике двухфакторного эксперимента типа $N = 2^2$. Основными факторами, варьируемыми в полевом эксперименте, являлись скорость движения агрегата и глубина обработки. Глубина хода лап компактора предпосевного изменялась от 2 до 8 см, при этом рабочая скорость регулировалась в диапазоне от 8 до 14 км/ч. Пред каждым проходом агрегата определялась делянка с длиной гона не менее 100 м. Время движения агрегата в составе с трактором контролировали электронным секундомером.

В соответствии с ГОСТ 33687–2015 «Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы испытаний» определили показатели качества выполнения технологического процесса.

Гребнистость обработанной поверхности почвы установили, измеряя масштабированной рейкой и линейкой высоту гребней. Измерения выполняли от дна сформированной борозды между гребнями до нижней грани масштабированной рейки. Погрешность измерений не превышала ± 5 мм.

Качество крошения почвы определяли путем отбора проб из рамки $0,5 \times 0,5$ м, погруженной в почву. Пробы просеивали через набор сит с калиброванными отверстиями, диаметром 25; 50; 100 мм. Фракции почвы взвешивали, а затем рассчитывали их массовые доли в общей массе пробы.

Глубину обработки почвы исследуемым агрегатом осуществляли методом поперечного и продольного профилирования. При определении глубины поперечным профилированием на каждой делянке перед проходом агрегата были установлены по две опорные рейки. На рейки горизонтально накладывали масштабированные рейки, которые были расположены перпендикулярно к направлению движения агрегата. Масштабированные рейки располагали горизонтально. Измерение поверхности поля проводили до прохода агрегата, а затем после удаления взрыхленного слоя почвы определяли профилирование поверхности дна борозды. Общи интервал измерений был не менее 10 см с погрешностью не более ± 1 см.

Плотность почвы определяли буром-пробоотборником. Бур забивали в почву, затем рядом откапывали почву со стороны прорезей в боковой стенке бура, выполненных с фиксированным шагом по длине бура, после чего устанавливали перегородки в прорези боковой стенки, отделяя слои пробы друг от друга. Далее бур извлекали из почвы с отбором проб по слоям, взвешивая каждый. Зная объем проб и их массу, рассчитывали их плотность.

Результаты и их обсуждение

Условия проведения испытаний были следующими: влажность почвы, $W - 18,9 - 20,55$ %, твердость, $p - 531,7 - 590,78$ Н/см², деформационный показатель почвы, $v - 1,059 \times 10^{-7} - 3,645 \times 10^{-7}$ м²/Н. Полевые исследования проведены в весенний период 2025 г., во время начала ухода за чистыми паровыми полями.

Сорные растения перешли в фазу формирования боковых побегов (кущение). На испытуемом поле сорные растения встречались очагами, площадью до 10 м². Пример уничтожения сорных растений продемонстрирован на рисунке 6.

Рисунок 6 – Проход агрегата по участку поля с сорными растениями

Отчетливо видно, как агрегат начисто срезает и заделывает в почву сорняки.

В процессе выполнения полевых испытаний экспериментального компактора предпосевного КП-7,2 «Крым» определены эмпирические значения гребнистости почвы, равномерности глубины обработки, качества крошения почвы, плотности почвы. В процессе проведения полевых испытаний глубину обработки почвы устанавливали на уровнях 2; 6; 8 см. Скорость движения агрегата составляла 8; 11; 14 км/ч.

В таблице 1 приведены значения гребнистости почвы.

Таблица 1 – Гребнистость почвы

Глубина обработки, см	Высота гребней, см		
	скорость 8 км/ч	скорость 11 км/ч	скорость 14 км/ч
2	0,82 ± 0,71	0,835 ± 0,71	1 ± 0,63
6	0,96 ± 0,68	1,015 ± 0,63	1,31 ± 0,61
8	1,15 ± 0,74	1,28 ± 0,69	1,475 ± 0,82

Полученные данные демонстрируют, что гребнистость обработанной поверхности варьирует в пределах 0,82±0,71–1,475±0,82 см, что значительно ниже допустимого агротехнического предела в 4 см. Наименьшие значения наблюдались при глубине обработки 2 см и скорости 8 км/ч, что связано с минимальным воздействием стрельчатых лап на почву. Увеличение глубины и скорости до 8 см и 14 км/ч привело к росту гребнистости на ~44 %, однако её значение осталось в пределах нормы благодаря эффективности финишной системы агрегата, которая достигалась тем, что:

- выравнители с зубьями (угол отклонения $\alpha = 30\text{--}40^\circ$) равномерно распределяли почву между гребнями и бороздами;
- кольчато-шпоровые катки разрушали крупные комки и дополнительно выравняли микрорельеф;
- режущие выравнивающие планки выполняли финишное выравнивание поверхности почвы и создавали устойчивый к эрозии микрорельеф.

Импортные компакторы (Lemken, Köckerling) обеспечивают схожие показатели гребнистости (0,5 –1,5 см), но их стоимость эксплуатации выше отечественных на 30–50 % [11]. КП-7,2 «Крым» достигает сопоставимых результатов без увеличения затрат.

Значения глубины обработки почвы приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Глубина обработки почвы компактором

Глубина обработки, см	Показатель		
	скорость 8 км/ч	скорость 11 км/ч	скорость 14 км/ч
2	2,1 ± 0,7	2,0 ± 0,57	1,8 ± 0,58
6	6,3 ± 0,6	5,9 ± 0,72	6,1 ± 0,69
8	8,2 ± 0,49	7,8 ± 0,56	8,1 ± 0,83

Отклонения глубины не превысили 1 см для всех режимов, что критически важно для посева овощных культур (глубина заделки семян 3–5 см). Стабильность обеспечивается:

- опорой секций на катки. Планчатый (спереди) и кольчато-шпоровый (сзади) катки минимизируют колебания при проходе по неровностям;
- отсутствием выглубления. Гребенки разрушают гребни и выступающие из почвы глыбы, оставшиеся от предшествующей обработки, до контакта их с планчатыми катками, что исключает подъем секции и выглубление стрельчатых лап.

Результаты определения степени крошения почвы приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Степень крошения почвы

Скорость, км/ч	Показатель, %		
	глубина обработки почвы 2 см	глубина обработки почвы 6 см	глубина обработки почвы 8 см
8	100	97,19	94,27
11	100	97,73	96,31
14	100	99,55	98,56

Данные таблицы 3 показывают, что качество крошения почвы соответствует агротребованиям. Неподрезанные сорные растения и огрехи в работе не наблюдались. Доля фракций <25 мм составила 94,27–100 %, при этом комки >50 мм отсутствовали. Согласно ГОСТ 33687-2015, требования по фракциям >50 мм (<5 %) выполнены. Самые высокие показатели степени крошения (100 %) достигнуты при глубине 2 см из-за малой мощности обрабатываемого слоя. При увеличении скорости до 14 км/ч на глубине 6–8 см степень крошения возростала на 3–5 % за счет ударного воздействия рабочих органов на обрабатываемый почвенный пласт. Аналогичные показатели качества крошения почвы демонстрируют импортные модели (КОМПАКТОМАТ К 1570 [12]), но их производительность ниже, так как максимальная рабочая скорость у аналогов составляет 12 км/ч. Высокие показатели качества крошения обеспечиваются правильным выбором рабочих органов, обеспечивающих эффективное поэтапное крошение почвы. В процессе работы выступающие из почвы глыбы разрушаются гребенкой, верхний слой почвы крошится планчатым катком. Затем почвенный пласт подрезается и рыхлится стрелчатými лапами на установленную глубину. После чего оставшиеся в почвенном пласте глыбы измельчаются кольчато-шпоровым катком.

Также проводилось определение плотности почвы. Результаты измерений для всех режимов работы агрегата приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Плотность почвы

Скорость агрегата, км/ч	Глубина обработки почвы, см		
	2	6	8
8	1,00–1,10	1,25–1,30	1,26–1,28
11	0,95–1,00	1,21–1,27	1,25–1,30
14	0,90–1,00	1,20–1,23	1,24–1,29

Плотность сохранялась в оптимальном диапазоне (0,9–1,3 г/см³), что не превышает оптимального значения для сельскохозяйственных культур [14]. Такие показатели обеспечиваются за счет частичного уплотнения почвы задним кольчато-шпоровым катком, что предотвращает избыточную рыхлость почвы.

Практическая значимость выполненной разработки компактора предпосевного КП-7,2 «Крым» состоит в создании отечественного комбинированного культиватора системы «Компактор», обеспечивающего качественную подготовку почвы под посев овощных на глубину 3–5 см.

Экономические преимущества компактора предпосевного КП-7,2 «Крым» перед зарубежными аналогами подтверждаются расчетами эксплуатационных затрат. Основными факторами снижения себестоимости являются:

- уменьшение затрат на обслуживание и ремонт благодаря применению отечественных комплектующих и адаптированной конструкции;
- снижение энергоемкости за счет оптимизированной геометрии рабочих органов, что уменьшает нагрузку на трактор;

– долговечность узлов благодаря использованию износостойких материалов, что подтверждается испытаниями на абразивных почвах.

Важным аспектом является производительность агрегата. При рабочей скорости 14 км/ч и ширине захвата 7,2 м суточная выработка достигает 64 га, что соответствует потребностям крупных сельхозпредприятий. Для сравнения, импортные компакторы при аналогичной ширине захвата демонстрируют меньшую скорость (10–12 км/ч) из-за ограничений по качеству обработки на высоких скоростях. Таким образом, КП-7,2 «Крым» сочетает высокую производительность с соблюдением агротехнических требований, что делает его конкурентоспособным решением для современных хозяйств.

Дополнительным экономическим преимуществом является снижение зависимости от импортной техники, что особенно актуально в условиях санкционных ограничений. Внедрение отечественного компактора позволит сельхозпроизводителям оптимизировать затраты на предпосевную подготовку почвы без ущерба для качества, что в долгосрочной перспективе повысит рентабельность производства овощных культур.

Проведенные испытания компактора КП-7,2 «Крым» выявили его высокую эффективность на южных мицелярно-карбонатных черноземах, однако для полной оценки универсальности агрегата требуются дополнительные исследования. Одним из основных ограничений является отсутствие данных по работе на тяжелых глинистых почвах, где повышенное сопротивление пласта может привести к росту нагрузки на рабочие органы и снижению качества крошения. Для таких условий необходима модернизация конструкции, например, усиление рамки секций или применение специализированных лап с увеличенным ресурсом.

Еще одним направлением для совершенствования является адаптация к влажным почвам (влажность свыше 25 %). В таких условиях возможно налипание грунта на катки и выравнивающие планки, что снижает эффективность работы. Перспективным решением может стать использование самоочищающихся катков или применение антиадгезионных покрытий.

Таким образом, несмотря на высокие показатели в текущей конфигурации, дальнейшее развитие проекта должно включать:

- расширение географии испытаний для оценки работы на разных типах почв;
- разработку модульной конструкции, позволяющей адаптировать агрегат под конкретные условия эксплуатации.

Эти меры не только повысят универсальность компактора, но и укрепят его позиции на рынке сельхозтехники, способствуя импортозамещению в сегменте высокотехнологичных почвообрабатывающих орудий.

Выводы

Результаты испытаний компактора предпосевного КП-7,2 «Крым» продемонстрировали его высокую эффективность при обработке почвы под посев овощных культур. Агрегат обеспечивает стабильное качество обработки, полностью соответствующее агротехническим требованиям. Особенно важно отметить, что гребнистость поверхности не превышает 1,5 см при допустимом значении до 4 см, что свидетельствует о превосходной работе выравнивающей системы. Отклонения глубины обработки составляют менее 1 см, что критически важно для культур с мелкой заделкой семян. Качество крошения достигает 94–100 %, при этом полностью отсутствуют комки размером более 50 мм. Плотность почвы после обработки сохраняется в оптимальном диапазоне 0,9–1,3 г/см³, создавая идеальные условия для прорастания семян и развития корневой системы растений.

Экономические преимущества разработанного компактора делают его особенно привлекательным для сельхозпроизводителей. Проведённые расчёты показывают, что эксплуатационные затраты при использовании КП-7,2 «Крым» в 2–3 раза ниже, чем у импортных аналогов. При этом агрегат способен работать на скоростях до 14 км/ч без потери качества обработки, обеспечивая производительность до 64 га в день. Важным конкурентным преимуществом является использование отечественных комплектующих и адаптированной конструкции, что не только снижает зависимость от импортной техники, но и делает агрегат более доступным для широкого круга сельхозпроизводителей. Эти факторы в совокупности обеспечивают значительное повышение рентабельности предпосевной подготовки почвы.

Литература

1. Черкашин А. Г., Фалалеева Л. В., Нечунаев М. А., Зубарев Ю. Н. Влияние приёма предпосевной обработки почвы на урожайность яровых зерновых в меняющихся агроклиматических условиях Среднего Предуралья // Пермский аграрный вестник. 2020. № 3(31). С. 76–85. DOI 10.24411/2307-2873-2020-10042. EDN: ODDORE.
2. Кузьминых А. Н., Токтаров А. Э. Влияние систем предпосевной обработки почвы и глубины посева семян на урожайность гороха посевного // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства». Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2024. С. 66–70. EDN: CFKOHV.
3. Кашнова Е. В., Воронкин Е. В. Влияние способов предпосевной обработки почвы и глубины заделки семян на урожайность и качество нового сорта моркови столовой Боярыня в условиях Западной Сибири // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы». Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2019. С. 141–146. EDN: UZBAZL.
4. Карпенко А. Н., Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины. М.: Колос, 1983. 495 с.
5. Бурбель А. Ф., Белан А. Н., Землянский Б. А., Найденов А. С. Агромехтехнология полей юга России. Технология и комплекс машин для засушливого земледелия. Ейск, Краснодар: ЮЗ, 1996. 181 с.
6. Першакова Т. В., Купин Г. А., Яковлева Т. В., Чернявская Ю. Н., Котвицкая Д. В. Тенденции развития овощеводства в Российской Федерации // Известия Дагестанского ГАУ. 2024. № 2(22). С. 84–94. DOI: 10.52671/26867591_2024_2_84. EDN: DTSHJO.
7. Агибалов А. В., Масик А. В. Тенденции развития овощеводства в России // Экономические науки. 2024. № 237. С. 63–71. DOI: 10.14451/1.237.63. EDN JUCDGB.
8. Каурова О. В., Малолетко А. Н., Балалова Е. И., Ткач А. В. Развитие овощеводства в различных организационно-хозяйственных формах экономических регионов России // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2021. № 4. С. 89–97. DOI: 10.37984/2076-9288-2021-4-89-97. EDN: JQFLTR.
9. Королькова А. П., Кузнецова Н. А., Иванова М. И., Шатилов М. В., Ирков И. И., Ильина А. В., Кузьмин В. Н., Маринченко Т. Е. Экономические аспекты развития овощеводства России. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021. 204 с.
10. Юхин И. П., Хабиров И. К., Пожидаев Е. В., Осипов В. Н., Халилов Р. Х. Основная и предпосевная обработка почвы под сахарную свеклу в Республике Башкортостан // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 10(116). С. 117–120. EDN: MVSQDT.
11. Иванихина Л. Н., Суховская А. М., Борисова М. Л. Оценка экономической эффективности применения культиваторов производства ЗАО «Производственная компания «Ярославич»» в сравнении с аналогичными импортными образцами в условиях Ярославской области // Вестник АПК Верхневолжья. 2014. № 4(28). С. 19–23. EDN: TOKTYD.
12. Протокол испытаний культиватора КОМПАКТМАТ К 1570 № 08-33-2015 (6240842). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://povmis.ru/files/2023/04/27/InfoUslugi/2015/3/11.pdf> (дата обращения 27.03.2025).
13. Патент РФ № 227654. Предпосевной культиватор компактор // Авторы: Соболевский И. В., Евдокимов В. Н., Зубоченко Д. В., Паштецкий В. С., Пигунов А. С., Кросиков А. Ю., Остапущенко А. С. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» Оpubл. 29.07.2024. Бюлл. № 22.

14. Гонгало А. А., Турин Е. Н., Женченко К. Г., Сусский А. Н. Агрофизические параметры почвы, урожайность и качество озимой пшеницы сорта Борвий при возделывании по технологии без предварительной обработки почвы в сравнении с традиционной технологией в центральной степи Крыма // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Методы и технологии в селекции растений и растениеводстве» Киров: ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока», 2018. С. 218–222. EDN: YVHNUQ.

References

1. Cherkashin A. G., Falaleeva L. V., Nechunaev M. A., Zubarev Yu. N. Influence of pre-sowing tillage method on spring cereal grains productivity in changing agroclimatic conditions of the Middle Preduralie // Perm Agrarian Journal. 2020. No. 3 (31). P. 76–85. DOI: 10.24411/2307-2873-2020-10042. EDN: ODDORE.
2. Kuzminykh A. N., Toktarov A. E. Influence of pre-sowing soil cultivation systems and seed sowing depth on the yield of pea // Proceedings of the international scientific and practical conference “Current issues of improving the technology of production and processing of agricultural products”. Yoshkar-Ola: Mari State University, 2024. P. 66–70. EDN: CFKQXB.
3. Kashnova E. V., Voronkin E. V. Influence of methods of pre-sowing tillage and depth of seeding on the yield and quality of a new variety of carrots table Boyaryna in Western Siberia // Collection of articles from the International scientific and practical conference “Innovative development of modern science: problems, patterns, prospects”. Petrozavodsk: International Center for Scientific Partnership “New Science”, 2019. P. 141–146. EDN: UZBAZL.
4. Karpenko A. N., Khalansky V. M. Agricultural machines. Moscow: Kolos, 1983. 495 p.
5. Burbel A. F., Belan A. N., Zemlyansky B. A., Naidenov A. S. Agrotech of the fields of the south of Russia. Technology and complex of machines for arid agriculture. Yeisk, Krasnodar: YuZ, 1996. 181 p.
6. Pershakova T. V., Kupin G. A., Yakovleva T. V., Chernyavskaya Yu. N., Kotvitskaya D. V. Trends in the development of vegetable growing in the Russian Federation // Dagestan GAU Proceedings. 2024. No. 2 (22). P. 84–94. DOI: 10.52671/26867591_2024_2_84. EDN: DTSHJO.
7. Agibalov A. V., Masik A. V. Trends in the development of vegetable growing in Russia // Economic Sciences. 2024. No. 237. P. 63–71. DOI: 10.14451/1.237.63. EDN: JUCDGB.
8. Kaurova O. V., Maloletko A. N., Balalova E. I., Tkach A. V. Development of vegetable growing in various organizational and economic forms of the economic regions of Russia // Fundamental and applied research studies of the economics cooperative sector. 2021. No. 4. P. 89–97. DOI: 10.37984/2076-9288-2021-4-89-97. EDN: JQFLTR.
9. Korolkova A. P., Kuznetsova N. A., Ivanova M. I., Shatilov M. V., Irkov I. I., Ilyina A. V., Kuzmin V. N., Marinchenko T. E. Economic aspects of the development of vegetable growing in Russia. Moscow: FSBSI “Rosinformagrotech”, 2021. 204 p.
10. Yukhin I. P., Khabirov I. K., Pozhidaev E. V., Osipov V. N., Khalilov R. Kh. The basic and pre-sowing working of soil for the sugar beet in the Republic of Bashkortostan // Vestnik of the Orenburg State University. 2010. No. 10(116). P. 117–120. EDN: MVSQDT.
11. Ivanikhina L. N., Sukhovskaya A. M., Borisova M. L. Assessment of economic efficiency of application of cultivators of production of Joint-Stock Company “Production Company “Jaroslavich” in comparison with similar imported models in the conditions of Yaroslavl region // Herald of Agroindustrial complex of Upper Volga region. 2014. No. 4 (28). P. 19–23. EDN: TOKTYD.
12. Test protocol of the KOMPAKTOMAT K 1570 cultivator No. 08-33-2015 (6240842). [Electronic resource]. Access point: <http://povmis.ru/files/2023/04/27/InfoUslugi/2015/3/11.pdf> (reference’s date 27.03.2025).
13. Patent RF No. 227654. Pre-sowing cultivator compactor // Authors: Sobolevsky I. V., Evdokimov V. N., Zubochenko D. V., Pashetskiy V. S., Pigunov A. S., Krosikov A. Yu., Ostapushchenko A. S. Patent holder: FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”. Date of publication: 29.07.2024. Bull. No. 22.
14. Gongalo A. A., Turin E. N., Zhenchenko K. G., Sussky A. N. Agrophysical parameters of soil, yield and quality of winter wheat variety Borviy when cultivated using technology without preliminary soil treatment in comparison with traditional technology in the central steppe of Crimea // Proceedings of the IV International scientific and practical conference “Methods and technologies in plant breeding and crop production”. Kirov: Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky (FARC North-East), 2018. P. 218–222. EDN: YVHNUQ.

UDC 631.31

Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Evdokimov V. N., Golikov I. V.

**RESULTS OF FIELD TESTS OF THE PRE-SOWING COMPACTOR KP-7.2
“KRYM”**

Summary. *Proper soil preparation is very important in crop production. Pre-sowing treatment for vegetable crops cultivation requires high-quality seedbed preparation to a depth of 3-5 cm. Unfortunately, domestic brands of cultivators do not provide soil tillage at such depths, effectively working only at 8-10 cm. Imported analogues of the “Compactor” series (Lemken, Köckerling, etc.) demonstrate high quality of this operation, but their distribution among the agricultural enterprises is constrained by the high cost of exploitation (2-3 times higher than domestic ones). Consequently, there is an urgent necessity to develop domestic combined cultivators. In the course of the current research, the combined soil cultivating unit of the “Compactor” system KP-7.2 “Krym” was developed – an innovative domestic solution that combines the advantages of foreign analogues with economic accessibility. The tests conducted in full compliance with GOST 33687-2015 (soil – chernozem southern mycelial-calcareous) confirmed the high efficiency of the pre-sowing compactor: deviation of the cultivation depth did not exceed ± 1 cm, ridging – 0.82-1.48 cm, crumbling quality – 94-100%, complete absence of lumps over 50 mm. Moreover, the compactor maintains the stability of soil cultivation at all speed ranges (up to 14 km/h), ensuring productivity up to 64 hectares/day. The most important advantage of this pre-sowing compactor is its economic efficiency – operating costs are lower than those of imported analogues with a comparable quality of tillage. Introduction of the KP-7.2 “Krym” in agricultural production will both significantly increase the yield of vegetable crops and sown area under them thanks to high-quality seedbed preparation at shallow depths. This pre-sowing compactor is of considerable interest to agricultural producers in the context of import substitution and the need to enhance the efficiency of vegetable crop production.*

Keywords: *compactor, pre-sowing tillage, speed, depth, ridging, crumbling quality, agro-background.*

Соболевский Иван Витальевич, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-производственного центра инжиниринговых технологий, доцент кафедры электромеханики и сварки ГБОУВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова»; 295015, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, 8; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Куклин Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технических систем в агробизнесе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Вернадского, 4; научный сотрудник отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Евдокимов Владислав Николаевич младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной инженерии отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: vlad.ev09122000@mail.ru.

Голиков Игорь Владимирович младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной инженерии отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: dlaarteka2@mail.ru.

Sobolevsky Ivan Vitalievich, Cand. Sc. (Techn.), docent, leading researcher of the Research and Production Center for Engineering Technologies, associate professor of the Department of Electromechanics and Welding, SBEI of HE of the Republic of Crimea “Crimean Engineering and Pedagogical University the

name of Fevzi Yakubov” (CEPU named after Fevzi Yakubov); 8, Uchebny Lane, Simferopol, Republic of Crimea, 295015, Russia; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Kuklin Vladimir Alekseevich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of technical systems in agribusiness, V.I. Vernadsky Crimean Federal University; 4, Prospekt Vernadskogo, Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russia; researcher of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Evdokimov Vladislav Nikolaevich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural engineering, Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: vlad.ev09122000@mail.ru.

Golikov Igor Vladimirovich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural engineering, Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: dlaarteka2@mail.ru.

Исследование выполнено в рамках госзадания FNZW-2022-0010 «Изучение закономерностей наследования полезных признаков при создании высокопродуктивных сортов овощных, бахчевых и малораспространенных культур для юга РФ».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 29.07.2025.

Дата принятия к печати – 01.09.2025.